

Управлінські атрибути та модуси організаційного дизайну та кадрової безпеки інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах глобалізації та розвитку маркетингового управління

Актуальність теми дослідження. Дослідження управлінських атрибутів і модусів організаційного дизайну і кадрової безпеки інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах глобалізації і розвитку маркетингового управління обумовлюється відсутністю системного дослідження даного процесу у військовий час.

Постановка проблеми. В сучасній практиці господарювання поняття безпеки взаємопов'язане з поняттям розвиток. Розвиток підприємств різних галузей має свої особливості. Вони пов'язані із атрибутами та модусами систем управління, зокрема організаційного дизайну та кадрової безпеки, ресурсами, необхідними для підтримки безпеки підприємства, полями впливу опортуністичних явищ, імперативами та консеквентами застосування конкретного інструментарію адаптації до динамічних змін внутрішнього і зовнішнього середовища. Дані особливості яскраво виражені в агропродовольчій сфері України, що актуалізує тему дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управлінські атрибути та модуси організаційного дизайну та кадрової безпеки інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах глобалізації та розвитку маркетингового управління.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, абстрактно–логічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що розвиток персоналу інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери в контексті забезпечення кадрової безпеки в умовах глобалізації і розвитку маркетингового управління декомпонується на такі процеси, як: оцінка рівня знань, умінь і навичок персоналу і виявлення потреби в його навчанні; формування бюджету на професійний розвиток персоналу; формування і реалізація програми навчання і розвитку персоналу; оцінка ефективності даного навчання.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери для актуалізації управлінських атрибутів та модусів організаційного дизайну та кадрової безпеки в умовах глобалізації та розвитку маркетингового управління.

Висновки за статтею. Успішний розвиток організаційного дизайну та кадрової безпеки в системі управління інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери насамперед визначається здатністю трудового колективу оперативного освоювати і впроваджувати нові технологічні процеси. В умовах глобалізації і розвитку маркетингового управління такий спосіб полягає у двох принципах: потрібно намагатися швидко отримати інформацію про збитки і перешкоди; необхідно без зволікання, відразу ж подолати труднощі, тобто концентрувати увагу на управлінських атрибутах і модусах.

Ключові слова: управлінські атрибути, управлінські модуси, організаційний дизайн, кадрова безпека, інноваційно орієнтовані підприємства, агропродовольча сфера, глобалізація, розвиток маркетингового управління.

Management attributes and modes of organizational design and personnel security of innovatively oriented agro–food enterprises in the conditions of globalization and development of marketing management

Relevance of the research topic. The study of managerial attributes and modes of organizational

design and personnel security of innovatively oriented agro–food enterprises in the conditions of globalization and development of marketing management is conditioned by the lack of a systematic study of this process in wartime.

Formulation of the problem. *In modern business practice, the concept of security is interconnected with the concept of development. The development of enterprises in various industries has its own characteristics. They are related to the attributes and modes of management systems, in particular organizational design and personnel security, the resources necessary to maintain the security of the enterprise, the fields of influence of opportunistic phenomena, the imperatives and consequences of applying a specific toolkit of adaptation to dynamic changes in the internal and external environment. These features are clearly expressed in the agro–food sector of Ukraine, which actualizes the topic of the study.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to investigate the managerial attributes and modes of organizational design and personnel security of innovatively oriented agro–food enterprises in the conditions of globalization and development of marketing management.*

Research method or methodology. *The article uses the following methods: monographic, abstract–logical, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *It has been proven that the development of the staff of an innovatively oriented enterprise in the agro–food sector in the context of ensuring personnel security in the conditions of globalization and the development of marketing management is decomposed into such processes as: assessment of the level of knowledge, abilities and skills of the staff and identification of the need for their training; formation of the budget for professional development of personnel; formation and implementation of the personnel training and development program; evaluation of the effectiveness of this training.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practical activities of innovatively oriented enterprises in the agri–food sector to update management attributes and modes of organizational design and personnel security in the conditions of globalization and the development of marketing management.*

Conclusions on the article. *The successful development of organizational design and personnel security in the management system of an innovatively oriented enterprise in the agro–food sector is primarily determined by the ability of the workforce to quickly master and implement new technological processes. In the conditions of globalization and development of marketing management, this method consists of two principles: it is necessary to try to quickly obtain information about losses and obstacles; it is necessary to overcome difficulties without delay, that is, to concentrate attention on management attributes and modes.*

Keywords: *management attributes, management modes, organizational design, personnel security, innovation–oriented enterprises, agri–food sector, globalization, development of marketing management.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В сучасній практиці господарювання поняття безпеки взаємопов'язане з поняттям розвиток. Це обумовлюється тим, що розвиток, зокрема маркетингового управління, неможливий без безпеки – у разі, якщо не попередити загрози безпеці, не ліквідувати негативні наслідки, стійке зростання і розвиток інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери не відбуватиметься, стан погіршуватиметься, можливі криза і банкрутство. Водночас в умовах глобалізації розвиток є передумовою появи нових ризиків.

Розвиток підприємств різних галузей має свої особливості. Вони пов'язані із атрибутами і модулями систем управління, зокрема організаційного дизайну і кадрової безпеки, ресурсами, необхідними для підтримки безпеки підприємства, полями впливу опортуністичних явищ, імперативами і консеквентами застосування конкретного інструментарію адаптації до динамічних змін внутрішнього і зовнішнього середовища. Дані особливості яскраво виражені в агропродовольчій сфері України, що актуалізує тему дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Розвиток персоналу інноваційно орієн-

тованого підприємства агропродовольчої сфери в контексті забезпечення кадрової безпеки в умовах глобалізації і розвитку маркетингового управління декомпозується на такі процеси, як: оцінка рівня знань, умінь і навичок персоналу та виявлення потреби в його навчанні; формування бюджету на професійний розвиток персоналу; формування і реалізація програми навчання і розвитку персоналу; оцінка ефективності даного навчання. Інструментами управління при цьому можуть виступати: HR–стратегія, кадрова політика, нормативно–регламентуюча документація, штатний розпис, бюджет витрат на персонал, вимоги до кадрової безпеки [1–2; 5; 9–10].

Якщо найбільш важливими елементами механізму забезпечення кадрової безпеки системи економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств є стратегічний розвиток кадрового потенціалу, формування кадрової стратегії і розробка програм мотивації персоналу, менш важливими – формування корпоративної культури, процес оцінки і атестації персоналу, процес забезпечення кадрової безпеки системи економічної безпеки підприємства і організації найму персоналу [4; 8; 12], то в інноваційно орієнтованих підприємствах агропродовольчої сфери надзвичайно важливим є питання постійної зайнятості. Працюючи тільки сезонно в сфері рослинництва, утримати працівників вкрай важко. Крім того, в даній сфері фактично неможливо застосувати нетрадиційні форми зайнятості, оскільки робота відбувається в основному із біологічними активами, що потребує фізичної присутності на певних локаціях. На тваринницьких же підприємствах, крім локальності, потребує на увагу фактор біологічної безпеки, що теж пов'язаний із здоров'ям та сумлінням у дотриманні правил біологічної безпеки працівниками. Достатньо примітивно розвиненими в Україні є питання хеджування ризиків у агропродовольчій сфері. У період військового часу не представляється можливості релокація підприємств, через прив'язку до землі. Також у сільській місцевості, через наявність особистого господарства, можуть проявлятися у більшому ступені опортуністичні настрої, що потребує дослідження зокрема і управлінських атрибутів та модусів організаційного дизайну.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити управлінські атрибути та модуси організаційного дизайну та кадрової

безпеки інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери у умовах глобалізації та розвитку маркетингового управління.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Одним із основних чинників механізму забезпечення кадрової безпеки інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери є благонадійність персоналу, яка залежить від його задоволеності та лояльності, основою формування яких є мотиваційний механізм, що складається з декількох основних системних управлінських атрибутів: можливість кар'єрного зростання; престижність займаної посади; належний рівень заробітної плати; престижність підприємства; сприятливі умови праці; задоволеність роботою; умови професійного розвитку; творчий характер праці; зручний графік робочого часу [7]. В агропродовольчій сфері найкращий вибір керівника – це лояльний співробітник, тобто задоволений умовами, винагородою, зростанням і перспективами, колективом, захистом від зовнішніх загроз [3].

Удосконалення на стратегічному рівні системи економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери відбувається за рахунок розробки та реалізації стратегії забезпечення кадрової безпеки на основі стратегії розвитку підприємств, стратегії забезпечення системи економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери та кадрової стратегії. Удосконалення механізму забезпечення кадрової безпеки на тактичному рівні системи економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери передбачає насамперед визначення центрів відповідальності та вимог до фахових та функціональних суб'єктів забезпечення кадрової безпеки у системи економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери, зокрема служби економічної безпеки за умов її наявності та кадрової служби за відсутності служби економічної безпеки на підприємствах агропродовольчої сфери. Для практичної імплементації механізму забезпечення кадрової безпеки на підприємствах на тактичному рівні системи економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери доцільним є застосування методології управління організа-

ційними змінами: діагностика проблем; бачення як повинно бути; формування та мотивування команди, визначення відповідальних; досягнення швидких перемог та їх апробація у пілотному проекті; масштабування результатів для досягнення глобальних покращень; контроль та оцінка результативності згідно з визначеними KPI; закріплення у наказах і розпорядженнях підприємства та у корпоративній культурі [6]. Однак, в період турбулентності зміни відбуваються настільки динамічно, що у самій парадигмі існування підприємства агропродовольчої сфери відповідно до темпоральної теорії постійно виникають проблеми, аномалії та колізії, що потребує систематичного оновлення інструментарію кадрової безпеки. До того ж поле пріоритетів розвитку агропродовольчої сфери формується не тільки через індивідуалізм, часто це відбувається через холізм, що має діаметральні атрибутивні властивості. Щодо корпоративної культури та розвитку маркетингового управління, то галузевий стейкхолдерорієнтований підхід дає основний імпульс імперативним методам впливу на персонал.

Основний вектор кількісної оцінки результативності механізму забезпечення організаційного дизайну та кадрової безпеки системи економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери – визначення співвідношення між витратами на забезпечення цільового рівня кадрової безпеки системи економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери та фактично досягненим рівнем кадрової безпеки системи економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери за трьома основними напрямками: інвестиції у формування та удосконалення найму й адаптації персоналу; інвестиції у формування та удосконалення розвитку і контролю персоналу; інвестиції у формування та удосконалення системи мотивації і розвитку лояльності персоналу [11].

В цьому ключі основні чинники небезпек, ризиків та загроз кадровій безпеці можна згрупувати за класифікаційними ознаками, що дає можливість проаналізувати ризики і загрози організаційного дизайну та кадрової безпеки за видами порушень на різних етапах контролю взаємодії між працівником і інноваційно орієнтованим підприємством агропродовольчої сфери – при наймі на роботу, під час трудової діяльності, при

звільненні – та дійти висновку: оскільки персонал підприємств може бути джерелом ризиків і загроз кадровій безпеці, захист від них є основою механізмів забезпечення кадрової безпеки [9].

Відповідно, в умовах глобалізації та розвитку маркетингового управління доцільно виокремити дві групи суб'єктів системи економічної, а, відповідно, і кадрової, безпеки інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх суб'єктів належать: власні внутрішні служби, структурні підрозділи, персонал, у компетенцію яких входить безпосереднє гарантування безпеки підприємства; керівники, рада правління, власники підприємства; акціонери, потенційні інвестори [2]. До зовнішніх суб'єктів відносяться: недержавні організації; державні структури; окремі органи, відомства, науково–освітні заклади [3].

Розглядаючи дане питання у контексті реакційної гри на полі безпекових провалів та підготовуючи до гри поле формування пріоритетів, зазначимо, що диспропорції у розподілі доходів між роботодавцями та найманими працівниками, викривлення у застосованих системах мотивації праці та стимулювання персоналу, складність вітчизняного трудового законодавства, подекуди недостатній рівень добросовісності персоналу управління актуалізують необхідність побудови дієвих механізмів управління кадровою безпекою інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери саме з урахуванням позицій зацікавлених осіб на цих полях [10]. При цьому у агропродовольчій сфері популярності набув прийом агрегації загроз, що передбачає об'єднання декількох загроз в одну із метою всебічного розуміння загальної загрози, а також звуження інструментарію економічної безпеки та економії ресурсів підприємства [6].

На підставі аналізу результативності імперативного, автономного, диспозитивного, функціонального та цільового методів впливу на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища встановлено, що найбільш суттєвими актуальними загрозами кадровій безпеці на вітчизняних інноваційно орієнтованих підприємствах агропродовольчої сфери є зниження мотивації та продуктивності праці, суттєві помилки при наймі на роботу та зниження задоволеності та лояльності співробітників. Ризики кадрової безпеки у механізмі її забезпечення доцільно розглядати на ключових етапах контролю у процесі управління персоналом: прийняття

кандидата з безпосередніми загрозами кадровій безпеці; низька надійність і лояльність кандидата, хибна оцінка кандидата на етапі найму. Засобами їх мінімізації є перевірка рекомендацій кандидатів, застосування спеціалізованих тестів Midot тощо. Основними ризиками кадрової безпеки поточного контролю є ризик відтоку провідних працівників через кращі пропозиції конкурентів, ризик втрати працівником мотивації та стимулів щодо ефективної праці, ризик припинення фахового розвитку та зниження кадрового потенціалу. Засобами їх мінімізації є удосконалення мотиваційного механізму, покращення умов праці, оптимізація соціальних пакетів, планування кар'єри працівників, програми розвитку персоналу тощо. Основними ризиками кадрової безпеки вихідного контролю є ризик витоку комерційної таємниці, ризик формування негативного іміджу підприємства внаслідок розповсюдження негативної інформації. Засобами нейтралізації даних ризиків є системи захисту конфіденційної інформації, консультативна підтримка працівників, які звільняються. Ефективним засобом забезпечення кадрової безпеки є оцінка ризику службових зловживань за методикою Midot [5].

Основними загрозами, з якими стикається більшість інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери у процесі свого функціонування, є: розкрадання, шахрайство, замах на інтелектуальну власність, корупція, зловживання посадовими обов'язками, рейдерські атаки, комп'ютерні злочини тощо. Окрім цього, актуальні для інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери в умовах глобалізації та розвитку маркетингового управління: недостатня кваліфікація персоналу та невідповідність кваліфікаційного рівня, слабка організація системи навчання, помилки у плануванні персоналу та неякісні перевірки кандидатів для прийому на роботу, настанова конкурентів на переманювання та забезпечення кращих умов мотивації, слабка корпоративна політика та неефективна система мотивації [8]. Окрім цього у сільській місцевості головною причиною сьогодняшнього стрімкого скорочення населення залишається трудова міграція, яка перетворилася на вагому загрозу національній безпеці, економічному розвитку та розвитку людського капіталу [5]. В умовах війни до неї додається ще і вимушена міграція через ризик життя та здоров'я. Можемо констатувати, що це не просто

трудова міграція, а економічна, під якою розуміють переселення мешканців із соціально–економічних причин, внаслідок погіршення умов праці та життя, що призводить до зростання бідності, злиденності, масового розшарування у суспільстві і, як наслідок, до зростання ймовірності конфліктів, протистоянь та суперечностей [6].

Висновки

У контексті вищесказаного успішний розвиток організаційного дизайну та кадрової безпеки у системі управління інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери насамперед визначається здатністю трудового колективу оперативно освоювати та впроваджувати нові технологічні процеси, що сприяють підвищенню якості продукції, що випускається, та зниженню технологічної собівартості, що дозволяє підприємству збільшувати чистий прибуток і бути конкурентоспроможним на світовому ринку. Кожен член трудового колективу повинен розуміти, що все у бізнесі залежить від прибутку. В умовах глобалізації та розвитку маркетингового управління такий спосіб полягає у двох принципах: потрібно намагатися швидко отримати інформацію про збитки та перешкоди; необхідно без зволікання, відразу ж подолати труднощі, тобто концентрувати увагу на управлінських атрибутах та модусах.

Список використаних джерел

1. Басій Н. Ф., Нечипоренко В. В., Снітко Є. О., Кобець С. П. Сучасний дизайн управління рекламою та проектами в умовах діджиталізації, глобалізації та активізації безпекових механізмів. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 8. С. 113–118.
2. Зось–Кіор М.В., Дячков Д.В., Павлик Р.В. Система економічної безпеки підприємства: поняття, принципи, сутність. Держава і регіон. №5. 2019. С. 103–109.
3. Ткаченко В. І. Кадрова безпека в системі управління підприємством агропродовольчої сфери. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». Полтавський державний аграрний університет, Полтава, 2023. 312 с.
4. Ходаківська О. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5–11.
5. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of

optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135.

6. Khodakivska O., Kobets S., Bachkir I., Martynova L., Klochan V., Klochan I., Hnatenko, I. Sustainable development of regions: Modeling the management of economic security of innovative entrepreneurship. *International journal of advanced and applied sciences*. Vol. 9, Issue 3 (March 2022), P. 31–38.

7. Klymchuk O., Khodakivska O., Kireytseva O., Podolska O., Mushenyk I. Prospects of biodiesel production: the place and role of Ukraine in the context of implementation of the EU green course. *Independent Journal of Management & Production*. Vol. 13. No. 3, Special Edition ISE, S&P – May 2022. P. 225–240.

8. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2021. No. 43(3). P. 403–414.

9. Orlova–Kurilova O., Liubimov I., Yaremovich P., Safronska I., Voronko–Nevidnycha T., Dzuba M., Serhienko S., Tkachenko V. Methods for accessing the innovative capacity of agri–food enterprises. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*. VOL. 21. No.12. 2021. P. 503–512.

10. Oseredchuk O., Drachuk I., Teslenko V., Ushnevych S., Dushechkina N., Kubitskyi S., Chychuk A. New Approaches to Quality Monitoring of Higher Education in the Process of Distance Learning. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*. 2022. No. 22(7). P. 35–42.

11. Voznyuk A., Gorobets S., Kubitskyi S., Domina V., Gutareva N., Roganov M., Bloshchynskyi I. Interdisciplinary Educational Technology based on the Concept of Human Brain Functional Asymmetry. *Postmodern Openings*. 2021. No. 12(2). P. 433–449.

12. Zos–Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2020. Vol. 42. No. 4. P. 504–515.

References

1. Basii N.F., Nechyporenko V.V., Snitko E.O., Kobets S.P. (2023). Modern design of advertising and project management in conditions of digitization, globaliza-

tion and activation of security mechanisms. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 8, 113–118.

2. Zos–Kior M.V., Dyachkov D.V., Pavlyk R.V. (2019). The system of economic security of the enterprise: concepts, principles, essence. *Derzhava i rehion [State and region]*, 5, 103–109.

3. Khodakivska O.V., Hnatenko I.A., Dyachenko T.O., Sabiy I.M. (2021). Models of entrepreneurship in terms of innovation economy and knowledge economy: resource and cost management. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 15, 5–11.

4. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.

5. Tkachenko V. I. Personnel security in the management system of an agro–food enterprise. Dissertation for a Doctor of Philosophy in specialty O73 «Management». Poltava State Agrarian University, Poltava, 2023. 312 p.

6. Khodakivska O., Kobets S., Bachkir I., Martynova L., Klochan V., Klochan I., Hnatenko I. (2022). Sustainable development of regions: Modeling the management of economic security of innovative entrepreneurship. *International journal of advanced and applied sciences*, 9, 3 (March), 31–38.

7. Klymchuk O., Khodakivska O., Kireytseva O., Podolska O., Mushenyk I. (2022). Prospects of biodiesel production: the place and role of Ukraine in the context of implementation of the EU green course. *Independent Journal of Management & Production*, 13. 3, Special Edition ISE, S&P – May, 225–240.

8. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

9. Orlova–Kurilova O., Liubimov I., Yaremovich P., Safronska I., Voronko–Nevidnycha T., Dzuba M., Serhienko S., Tkachenko V. (2021). Methods for accessing the innovative capacity of agri–food enterprises. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 21.12, 503–512.

10. Oseredchuk O., Drachuk I., Teslenko V., Ushnevych S., Dushechkina N., Kubitskyi S., Chychuk A. (2022). New Approaches to Quality Monitoring of Higher Education in the Process of Distance Learning. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 22(7), 35–42.

11. Voznyuk A., Gorobets S., Kubitskyi S., Domina V., Gutareva N., Roganov M., Bloschchynskyi I. (2021). Interdisciplinary Educational Technology based on the Concept of Human Brain Functional Asymmetry. *Postmodern Openings*, 12(2), 433–449.

12. Zos–Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. (2020). Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 42.4, 504–515.

Дані про авторів

Нечипоренко Валентина Володимирівна,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Ткаченко Володимир Ігорович,

доктор філософії з менеджменту, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Ніколаєв Сергій Павлович.

аспірант кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національ-

ний університет імені Володимира Даля, м. Київ, Україна

Загорулько Андрій Олександрович,

здобувач ступеню PhD, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Data about the authors

Valentyna Nechyporenko,

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Volodymyr Tkachenko,

PhD in Management, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava

Sergii Nikolaiev,

PhD Student of Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine, Kyiv

Andriy Zagorulko,

PhD Student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv